

**SUN’IY INTELLEKT VA INTELLEKTUAL MULK: MILLIY QONUNCHILIKDAGI
BO‘SHLIQLAR VA XALQARO TAJRIBA**

RA’NO NUSRATILLOYEVA

Toshkent davlat yuridik universiteti Ommaviy
axborot vositalari huquqi yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu tahliliy materialda sun’iy intellekt mahsulotlarining mualliflik huquqiga doir muammolar ko‘rib chiqiladi. “Prompt engineering” jarayonini intellektual mehnat sifatida huquqiy tan olish zaruriyati asoslanadi. AQSh, Xitoy va Britaniya tajribasi qiyosiy o‘rganilib, O‘zbekiston qonunchiligini “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi” asosida takomillashtirish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, mualliflik huquqi, prompt engineering, intellektual mulk, Fuqarolik kodeksi.

Bugungi kunda bitta sifatli vizual tasvir yoki mukammal matn yaratish uchun ba‘zan kompyuter qarshisida soatlab vaqt sarflashga to‘g‘ri keladi. Qahramonning xarakteri, yorug‘lik tushish burchagi, kameraning obyektiv turi kabi o‘ta nozik detallarni sun’iy intellektga tushuntirish, ya‘ni to‘g‘ri so‘rov yoxud **“prompt” yozish shunchaki texnik buyruq emas, balki haqiqiy ijodiy jarayonga** aylanib ulgurdi. Ammo shuncha aqliy mehnat sarflab yaxshi natija olgandan so‘ng uni ommaga taqdim etish arafasida turgan jurnalist, dizayner yoki loyiha menejerida bitta og‘riqli savol tug‘iladi: **qonunan olganda, bu asarning muallifi o‘zi kim?**

Bunday murakkab sharoitda milliy huquqiy bazadagi mavjud bo‘shliqlarni ilg‘or xalqaro tajriba asosida qayta ko‘rib chiqish hamda qonunlarimizni bugungi raqamli reallikka zudlik bilan moslashtirish eng dolzarb zaruratga aylangan.

Bugungi kunda axborot tahririyatlari, loyihalar va podkastlar uchun yaratilayotgan vizual yoki matnli kontentlar mutlaqo inson aralashuvisiz, o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi. Inson algoritmlarga aniq yo‘nalish beradi, o‘nlab parametrlarni kiritadi va olingan natijani tahrirlaydi. Aynan shu nuqtada xalqaro huquqda **“Ijodkorlikning eng kam namunasi” (Modicum of Creativity)** tushunchasi o‘rtaga chiqadi. Ya‘ni, insondan sun’iy intellektga berilayotgan buyruqlarning o‘zi qanchalik ijodiy xarakterga ega bo‘lsa, u qonuniy himoyaga shunchalik haqli bo‘lishi mumkinmi degan savol yuzaga keladi.

Ushbu masalaning o‘zagi zamonaviy media va jurnalistikada **“prompt engineering” deb ataluvchi yangi faoliyat turiga** borib taqaladi. Sifatli, giper-realistik tasvirlar yoxud mukammal ssenariylar olish uchun **mutaxassislar asarning syujeti, kamera burchagi, yorug‘likning darajasi, obyektidagi hissiyotlar va hatto ranglar gammasi kabi o‘ta nozik detallarni o‘z ichiga olgan murakkab so‘rovlar - promptlar yozishadi.** Huquqshunoslar o‘rtasidagi eng qizg‘in bahslar aynan mazkur jarayonni qanday tasniflash atrofida bormoqda. Ba‘zi ekspertlar prompt engineeringni oddiy buyurtmachining rassomga bergan ko‘rsatmasiga o‘xshatadi. “Menga dengiz bo‘yida turgan odamni chizib ber” degan shaxs asar muallifi bo‘lmaganidek, sun’iy intellektga prompt yozgan inson ham muallif bo‘la olmaydi, degan qat‘iy xulosani ilgari suradi. Biroq ancha progressiv hisoblangan ikkinchi yondashuv vakillari neyrotarmoqlarni xuddi fotoapparat kabi “ijodiy vosita” sifatida baholaydilar. Ularning fikricha, fotograf tabiatni o‘zi qo‘lda chizmasa-da, kerakli linzani tanlashi, yorug‘likni to‘g‘rilashi va kompozitsiyani his qilishi ortidan muallifga aylanganidek, kadrlarni rejalashtirib, muhitni so‘zlar bilan “sozlayotgan” prompter ham intellektual mulk egasi sifatida tan olinishi shart.

Agar ushbu progressiv yondashuv huquqiy jihatdan tan olinsa, prompt engineering bevosita mualliflik huquqi bilan himoyalangan obyektga aylanadi. Ammo **hozirgi kunda na Butunjahon Intellektual Mulk Tashkiloti sanaladigan WIPO va na Yevropa Ittifoqining**

yangi qabul qilingan “Sun’iy intellekt to‘g‘risida”gi qonunida bu narsa o‘zining aniq huquqiy ifodasini topmagan. Yevropa Ittifoqi asarning muallifligini tasdiqlashdan ko‘ra ko‘proq shaffoflik prinsipiga urg‘u berib, agar kontent sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan bo‘lsa, bu haqida iste‘molchiga ochiq e‘lon qilinishi shartligini talab qilmoqda.

Sun’iy intellekt yaratgan asarlarning huquqiy maqomini belgilashda dunyo huquqshunosligi bugungi kunda ikkiga bo‘lingan. Asosiy e‘tibor texnologik gigantlar va yirik yuridik pretsedentlar shakllanib ulgurgan AQSh, Yevropa va Osiyo mintaqalariga qaratilmoqda.

AQSh Mualliflik huquqi byurosi hozircha qat‘iy va konservativ pozitsiyani egallab, o‘z amaliyotini **“Human Authorship” – Inson muallifligi** doktrinasiga tayangan holda yuritmoqda. Bu tamoyilga ko‘ra, qonun faqatgina insonning bevosita ijodiy mehnati natijasidagina yuzaga kelgan asarlarnigina himoya qiladi. Mashhur Thaler va Perlmutter ishi mualliflik huquqining doktrinal arxitekturasida inson markaziy o‘rin tutishini tasdiqlaydi. Kolumbiya okrugi apellyatsiya sudi mashinalarni rag‘batlantirishga muhtoj bo‘lmagan va subyektivlikka ega bo‘lmagan “ongsiz asboblar” deb e‘lon qiladi, zamonaviy mualliflik huquqida korporatsiyalarning ahamiyatini kamaytirib ko‘rsatadi va asosiy urg‘uni ijtimoiy manfaatlarga qaratadi. Sud shuni ham aniq ta‘kidlaydiki: na ushbu qaror va na inson muallifligi haqidagi talab sun’iy intellekt tomonidan boshqariladigan madaniy mahsulotlar yaratishning o‘sib borayotgan ahamiyatiga amaliy to‘siq bo‘lmaydi.

Biroq AQShdan farqli o‘laroq, Xitoyda vaziyat butunlay boshqacha tus oldi. 2023-yil oxirida Pekin Internet sudi tomonidan ko‘rib chiqilgan Li va Liu ishi sun’iy intellekt va mualliflik huquqi tarixida buriilish yasadi. 2023-yil 24-fevralda da‘vogar Li Yunkai Stable Diffusion ochiq manbali dasturiga promptlar kiritish orqali rasm yaratdi va ushbu rasmni Xiaohongshu ijtimoiy media platformasida “Spring Breeze Brings Tenderness” sarlavhasi ostida e‘lon qildi. Keyinchalik da‘vogar, Baijiahao platformasidagi blogger, javobgar Liu Yuanchun 2023-yil 2-martda e‘lon qilingan “Love in March, in the Peach Blossoms” nomli maqolasida ushbu rasmdan uning ruxsatisiz foydalanganini aniqladi. Ish sudgacha oshgach sud da‘vogar tomonidan sun’iy intellekt orqali yaratilgan asarini haqiqiy deb topdi.

Xitoy mualliflik huquqi qonunchiligining e‘tiborga molik jihati – bu **“intellektual yutuq”** talabi bo‘lib, u Li va Liu ishidagi Sudga ko‘ra, “intellektual faoliyat natijalari”ni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, “asar jismoniy shaxsning intellektual hissasini aks ettirishi kerak”. Sud da‘vogar haqiqatda ma‘lum darajada intellektual sarmoya kiritganini, jumladan, “qahramonning taqdimotini loyihalash, prompt so‘zlarni tanlash, prompt so‘zlar tartibini belgilash, parametrlarni sozlash va o‘zi xohlagan rasmni tanlash”ni amalga oshirganini qayd etdi. Shunday qilib, rasm da‘vogarning intellektual sarmoyasini aks ettirgan, binobarin, “intellektual yutuq” elementi bajarilgan.

Ushbu mavzuda va umuman, intellektual mulk huquqi sohasida dunyodagi eng noyob va o‘z vaqtidan o‘zib ketgan qonunchilik tizimiga ega mamlakatlardan biri Buyuk Britaniyadir. 1988-yildagi “Mualliflik huquqi, dizayn va patentlar to‘g‘risida”gi qonun hali sun’iy intellekt bugungi darajaga yetmasidan ancha avval, 9(3)-bo‘limda “Kompyuter yordamida yaratilgan asarlar” tushunchasini qonunchilikka kiritgan. Unga ko‘ra, agar asar inson muallifisiz kompyuter tomonidan yaratilgan bo‘lsa, uni yaratish uchun zarur bo‘lgan choralarni ko‘rgan shaxs, ya‘ni prompter huquq egasi deb topiladi. Ushbu model bugungi neyrotarmoqlar davri uchun eng mos modellaridan biri sifatida ko‘rilmoqda. Xususan, B. Ganesh, C. Seidelin va T. Vogl o‘zlarining “Algoritmik byurokratiya”ga oid tadqiqotlarida ta‘kidlaganidek, SI texnologiyalari davlat boshqaruvi va huquqiy munosabatlarga kirib borar ekan, qarorlar qabul qilish jarayonining “avtonomligi” masalasi markazga chiqadi. Mualliflarning fikricha, aqlli texnologiyalar inson mehnatini “outsourcing” – tashqi manbaga yuklash xususiyatiga ega bo‘lsa-da, huquqiy tizimda javobgarlik va egalikni saqlab qolish uchun Britaniya modeli kabi insonni “tashkilotchi” sifatida belgilash muhimdir. Bu yondashuv nafaqat ijodiy asarlarni himoya qilishga, balki algoritmik

tizimlar tomonidan chiqarilgan natijalar uchun har doim inson tomonidan nazorat qilinadigan huquqiy subyekt mavjudligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Xorijda bu kabi muqobil yechimlar qo’llanilayotgan bir paytda milliy qonunchiligimizdagi holat o’ta an’anaviy xarakterga ega va bir qator jiddiy huquqiy bo’shliqlarga to’qnash kelmoqda. **Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi** bilan SI texnologiyalarini rivojlantirish davlat darajasidagi vazifa etib belgilangan bo’lsa-da, unda yaratilgan intellektual mahsulotlarning mualliflik huquqi masalasi hali-hanuz ochiq qolmoqda.

O’zbekiston Respublikasi **Fuqarolik kodeksining 1031, 1033-moddalariga ko’ra**: “Fan, adabiyot yoki san’at asarlari mualliflik huquqi obyektlari hisoblanadi va ularni yaratgan fuqaro asar muallifi deb e’tirof etiladi”. Qonundagi ushbu qisqa ta’rif zamonaviy media uchun ikkita yirik yuridik to’siqni keltirib chiqaradi. Birinchidan, “fuqaro” tushunchasi muallif faqat inson, ya’ni jismoniy shaxs bo’lishini qat’iy talab qiladi; sun’iy intellekt obyekti huquq layoqatiga ega bo’lmagach uning mahsuloti ham avtomatik ravishda “muallifsiz” qoladi. Ikkinchidan, hozirgi milliy amaliyotimizda kompyuter algoritmgiga prompt orqali texnik parametrlar kiritish yuridik jihatdan “ijodiy mehnat” maqomini olmagan.

Milliy huquqiy bazamizdagi to’siqlar nafaqat Fuqarolik kodeksida, balki bevosita maxsus qonunchilik hujjatlarida ham o’z ifodasini topgan. Xususan, O’zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to’g’risida”gi qonunining 5-moddasida mualliflik huquqi ijodiy faoliyat natijasi bo’lgan fan, adabiyot va san’at asarlariga nisbatan tatbiq etilishi, 9-moddasida esa **“asarni o’zining ijodiy mehnati bilan yaratgan fuqaro asar muallifi etib e’tirof etilishi”** qat’iy belgilab qo’yilgan. Qonunning eng nozik huquqiy nuqtalaridan biri – bu **muallifning shaxsiy nomulkiy huquqlari, xususan, asarga o’z ismini qo’yish, daxlsizlikni talab qilish huquqlari masalasidir**. Algoritm jismoniy shaxs bo’lmagani uchun unda shaxsiy nomulkiy huquqlar paydo bo’lmaydi. Lekin qonunchilikda “asarni yaratishni tashkil etgan shaxslar” yoki “texnik ko’mak ko’rsatgan shaxslar” muallif hisoblanmasligi to’g’risidagi qoida mavjud. Hozirgi eskirgan talqin bo’yicha, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sudlar neyrotarmoqqa **prompt yozgan media xodimini ijodkor emas, balki shunchaki mashinaga “texnik buyruq beruvchi shaxs” sifatida baholash** ehtimoli juda yuqori. Bu esa, afsuski, media makonidagi yangi kasb egalari – prompt engineerlarning mehnatini qonuniy kafolatlarsiz qoldiradi.

Buning oqibatida, mamlakatimizda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan media mahsulotlari hech qanday tijoriy va huquqiy himoyaga ega bo’lmagan **“Umumxalq mulki” darajasiga** tushib qolmoqda. Deylik, yirik media loyiha menejmenti tijoriy reklama yoki podkast uchun bir necha kun aqliy mehnat sarflab sun’iy intellekt yordamida o’ziga xos vizual personaj yoki ssenariy yaratdi. Qonun oldida media kompaniya mazkur asarning qonuniy muallifi sanalmagani sababli raqobatchilar bu matn yoki vizualni to’g’ridan to’g’ri o’g’irlab ishlatishi mumkin. Bu amaldagi plagiatcha qarshi kurashish mexanizmlari bu vaziyatda o’z kuchini yo’qotadi.

Bunday huquqiy turg’unlikning oldini olish va O’zbekiston qonunchiligini zamonaviy axborot makoni realligiga moslashtirish uchun quyidagi aniq huquqiy qadamlarni zudlik bilan tashlashimiz zarur:

Birinchidan, “Ijodiy mehnat” tushunchasini kengaytirish. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1031-moddasi hamda “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to’g’risida”gi qonunga qo’shimchalar kiritilishi kerak. Fikrimcha, inson tomonidan kompyuter algoritmlariga kiritilgan murakkab g’oyaviy, texnik va vizual parametrlar huquqiy jihatdan “ijodiy mehnat”ning zamonaviy shakli sifatida e’tirof etilishi shart. Prompter shunchaki mashinaga buyruq beruvchi emas, balki g’oya muallifi sifatida tan olinishi kerak.

Ikkinchidan, yangi huquqiy kategoriyani joriy etish. Qonunchiligimizda an’anaviy asarlar qatorida **“Sun’iy intellekt ishtirokida yaratilgan asar”** degan alohida toifa yaratilishi lozim. Bu toifadagi obyektlarga nisbatan mualliflik huquqi hech qanday yuridik layoqati

bo‘lmagan “mashina”ga emas, balki asarni yaratish tashabbusi bilan chiqqan, algoritmi boshqargan va unga post-prodakshn orqali yakuniy sayqal bergan jismoniy yoki yuridik shaxsga birlashtirilishi talab etiladi.

Uchinchi, tahririyatlarning tijoriy huquqlarini kafolatlash. Media kompaniyalar va loyiha mualliflari o‘z jamoasi tayyorlagan reklama integratsiyalari, koverlar yoki ssenariylarga nisbatan mutlaq mulkiy huquqlarga ega bo‘lishi qonunan himoyalani kerak. Asar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan bo‘lsa-da, agar u inson mehnati bilan uyg‘unlashgan bo‘lsa, “umumxalq mulki”ga aylanib qolmasligi zarur. Shundagina media bozorda intellektual mulkni ruxsatsiz o‘zlashtirish holatlari ustidan sudga murojaat qilish va tovon puli undirish mexanizmi real ishlay boshlaydi.

Xulosa o‘rinda shuni ta’kidlash joizki, sun’iy intellekt insonni san’at, jurnalistika maydonidan siqib chiqarayotgani yo‘q. U shunchaki ijodning yangi, murakkabroq va tezkor quroliga aylanmoqda. Mashina qanchalik aqlli bo‘lmasin, uning ortida hamisha insondagi fundamental g‘oya, ijodiy reja va maqsad turadi. Bugungi milliy huquqshunosligimizning bosh vazifasi – ana shu insoniy g‘oyani va uning raqamli davrdagi yangi mehnat shaklini adolatli va qat’iy himoya qilishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

I. Normativ-huquqiy hujjatlar

1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. (1996). 1031, 1033-moddalar. [Elektron manba]: <https://lex.uz/docs/111189>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonuni. (2006). 5, 9-moddalar. Lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktyabrdagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-358-son qarori. Lex.uz. <https://lex.uz/uz/docs/-7158604>

II. Ilmiy maqolalar va xalqaro tadqiqotlar

4. Blaszczyk, M. (2025). Thaler v. Perlmutter: Human authors at the center of copyright. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5210447>
5. Ganesh, B., Seidelin, C., & Vogl, T. M. (2021). Smart Technology and the Emergence of Algorithmic Bureaucracy: Artificial Intelligence in UK Local Authorities. Public Administration Review. <https://doi.org/10.1111/puar.13286>
6. Lai, S., Lim, D., Shi, L., & Tay, J. (2024). Legal Implications – Beijing Internet Court Grants Copyright Protection to AI-Generated Artwork. Allen & Gledhill LLP / TRAIL, NUS Law. <https://law.nus.edu.sg/trail/legal-implications-beijing-internetcourt-copyright/>

III. Elektron resurslar va sud ishlari

7. Baker Donelson. (2026, March 5). Supreme Court denies certiorari in Thaler v. Perlmutter: AI cannot be an author under the Copyright Act. [Online resource]: <https://www.bakerdonelson.com/>
8. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2025). World Intellectual Property Indicators 2025. [PDF report]. <https://www.wipo.int/publications/>